

SÜNİİNTELLEKT TƏHSİLDƏ İNNOVASIYANIN DAVAMLI İNKİŞAFI KİMİ

İranə Məmmədova

<https://orcid.org/0000-0001-6651-3595>, elchin_mamedzade@hotmail.com

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan

Yazışılan müəllif: İranə Məmmədova: elchin_mamedzade@hotmail.com Tel.: +994514144110

XÜLASƏ

Elmi məqalədə Azərbaycanda təhsilin rəqəmsallaşdırılmasının prioritetləri haqqında ətraflı müzakirə edilmişdir. Süni intellekt (AI) texnologiyaları hər il təhsil sektoruna daha dərindən nüfuz edir. Bu texnologiyalar, ənənəvi tədris metodlarını və üsullarını dəyişdirmək iqtidarındadır. Süni intellektin imkanları, təhsil proseslərini təkmilləşdirir və öyrənməyə yanaşmalarımızı yenidən düşünməyə məcbur edir. Eyni zamanda, AI-nin təhsil sektoruna mənfi təsiri ilə bağlı bir sıra suallar yaranır. Cəmiyyət bu suallara cavab axtarmalıdır. Generativ süni intellektin inkişafı və ChatGPT kimi böyük dil modellərinin geniş yayılması, bu texnologiyanın rolu ilə bağlı yeni müzakirələr dalğasına səbəb olub. AI, iqtisadi sektorlara və həyatımızın müxtəlif sahələrinə fərqli təsir göstərir. Texnologiya şirkətləri tətbiqdən ən çox gəlir əldə edirlər. McKinsey ekspertlərinin fikrincə, növbəti iki il ərzində İT sənayesinin qlobal gəliri süni intellekt sayəsində 9% arta bilər. Təhsil sahəsində AI-nin inteqrasiyasının özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Texnologiyaların təhsil proseslərinə tətbiq edilməsində əsas məqsəd iqtisadi səmərə əldə etmək deyil, obyektiv göstəricilər sistemi ilə ölçmək çətin olan təhsilin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Buna baxmayaraq, McKinsey hesab edir ki, süni intellektin tətbiqi qlobal təhsil sənayesinin gəlirlərinin 4%-ə qədər artımını təmin edəcək. Texnologiyalar təhsil sahəsinə müxtəlif sürətlə nüfuz etsə də, hələ də “müəllim-şagird” münasibətlərini kökündən dəyişməyib. “Müəllim-şagird” modeli qədim zamanlardan, ilk məktəblərin yaranma dövründən mövcuddur. Keçən əsrin 60-70-ci illərində təhsil müəssisələrində kompüterlərin peyda olmasından sonra da bu model dəyişmədi. XXI əsrdə texnologiyanın tədris prosesinə tətbiqi, ilk növbədə rabitə və internetin geniş yayılması ilə əlaqədardır. Koronavirus pandemiyası, bütün dünyada məktəbləri və universitetləri distant təhsilə keçməyə məcbur edən güclü bir stimula çevrildi.

Açar sözlər: süni intellekt, dövlət strategiyası, rəqəmsallaşdırılma, təhsil sistemi, təhsil siyasəti.

GİRİŞ

Azərbaycanda süni intellektin təhsil sektoruna nüfuzetmə səviyyəsi hələ də aşağıdır. Azərbaycanda süni intellektin (AI) təhsil sektoruna inteqrasiyası hələ ilkin mərhələsindədir, lakin dövlət səviyyəsində kifayət qədər aktiv planlar var:

Təhsil sahəsində AI-nin vəziyyəti

- ✓ Universitetlərdə süni intellekt fənni genişləndirilir: Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi rəsmi Rəşad Nəbiyev bildirib ki, 2024-cü ilin payızında keçirilən “INMerge” sammitində məqsəd qoyulub — yaxın gələcəkdə universitetlərin təxminən **70 %-də** süni intellekt tədris olunacaq [13]. Bu rəqəm planlaşdırmanı göstərir; realda hansı universitetlərin bu fənni tədris etdiyi barədə rəsmi statistik açıqlama hələ verilməyib.
- ✓ Pilot layihələr və strateji sənədlər: 2025-ci ilin aprelində keçirilən “6th AI & Data Forum” çərçivəsində 4SİM (Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi) təhsil sahəsində pilot AI layihələrinin sınaqdan keçirildiyini bildirib [2]. Burada əsas fokus fərdi tədris proqramları, real vaxt sistemi ilə qiymətləndirmə, virtual müəllimlər və s. kimi innovasiyalardadır.
- ✓ Strategiya və institusional dəstəklər: “2025–2028-ci illər üçün süni intellekt Strategiyası”nın tərkibində Təhsil Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası və digər qurumlar

AI-yə uyğun kadr hazırlanması, tədris proqramlarının yenilənməsi və müvafiq akademik bazanın yaradılması üçün fəaliyyət göstərirlər [3].

MATERIAL VƏ METODLAR

“Süni intellekt təhsildə innovasiyanın davamlı inkişafı kimi” adlı elmi məqalənin yetirilməsində təsvir, analitik, empirik, təhlil, müqayisəli, nəzəri ümumiləşdirmə və sintez metodlarından istifadə olunmuşdur. Elmi məqalənin nəticə hissəsində problemlə əsaslandırılmış və vəziyyətin qiymətləndirilməsi metodu ntədbiq olunmuşdur.

Təhsildə süni intellektdən istifadə tendensiyaları AI təhsil sənayesi üçün böyük potensiala malikdir. İlk növbədə, müəllimlərin gündəlik işlərini avtomatlaşdıraraq, onlara daha çox vaxt qazandırır. Süni intellekt, tələbələr və məktəblilər üçün öyrənmədə bələdçi rolunu oynaya bilər. Bu gün süni intellektə əsaslanan “təbiiqlər və alətlər” bazarı formalaşır, bunun əsasında bir neçə tendensiya müəyyən edilə bilər:

Fərdiləşdirilmiş öyrənmə. Fərdiləşdirilmiş təlim, təhsil prosesinin tələbənin fərdi ehtiyacları və istəkləri nəzərə alınaraq inkişaf etdirildiyi bir öyrənmə modelidir. Bu yanaşma, materialın və verilən tapşırıqların daha effektiv mənimsənilməsini təmin edir, təhsilənlərin motivasiyasını artırır və onların qabiliyyətlərini, irəliləyiş sürətini nəzərə alaraq təlim məqsədlərinə çatmalarına kömək edir. Tədqiqatçılar fərdiləşdirilmiş öyrənmənin bir neçə formasını, o cümlədən özünütəhsil, differensiallaşdırılmış və adaptiv öyrənmə, intellektual sistemləri fərqləndirirlər. Eyni zamanda, belə bir öyrənmə modeli mütləq yüksək keyfiyyətli rəy və təhsil marşrutunun daimi tənzimlənməsini tələb edir [1].

Tədqiqatlar göstərir ki, texnologiya tərəfindən dəstəklənən fərdiləşdirilmiş model şagird nəticələrinə müsbət təsir göstərir. Dünya İqtisadi Forumunun (WEF) hesabatında vurğulanı ki, rəqəmsal alətlər fərdiləşdirilmiş öyrənmənin faydalarını (müəllim və ya repetitorla təkbətək) hələ də tam şəkildə təkrarlama bilməyib, lakin süni intellektdəki irəliləyişlər vəziyyəti yaxşılaşdırma bilər [6]. AI alqoritmləri tələbə məlumatlarını təhlil edir və təhsil proqramlarının məzmununu onların səviyyəsinə, üslubuna və tempinə uyğunlaşdırır. Böyük məlumatlarla işləyən və tələbənin güclü və zəif tərəflərini xatırlayan AI, materialın mənimsənilməsi ilə bağlı problemlərin hansı mərhələdə yarana biləcəyini proqnozlaşdırır və təhsil yolunu düzəldir. Süni intellektə əsaslanan vasitələrin xüsusi üstünlüyü, real vaxt rejimində rəy bildirmək imkanında özünü göstərir:

- ✓ İstifadəçinin sistemlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən texnologiyalar (əl yazısının tanınması, simvolik cavabların oxunması və s.);
- ✓ Yaradılmış materialların daxili təhsil analitikası;
- ✓ Tədris materiallarının əlaqə qrafiklərinin qurulması.

Platforma NLP (Natural Language Processing — Təbii Dilin Emalı) texnologiyaları, təkmilləşdirilmiş SBERT neyron şəbəkəsi, statistik məlumatlar və ekspert qiymətləndirmələrindən istifadə edir. “01Mathematics” istifadəçinin fərdi göstəricilərinə əsaslanaraq fərdiləşdirilmiş öyrənmə yolları formalaşdırır, həmçinin göstərişlər və sonrakı tapşırıqlar üçün istifadəçinin davranışını təhlil edir [5].

Təhsil proseslərinin və gündəlik tapşırıqların avtomatlaşdırılması. Təhsil çoxşaxəli və kompleks bir prosesdir. Tədrislə yanaşı, müəllimlər hesabatların hazırlanması, proqram və cədvəllərin tərtibi, davamiyyətin izlənməsi kimi inzibati və təşkilati işlərlə də məşğul olurlar. Klassik təhsil modelində müəllimlərin əsas vaxtlarını birbaşa şagirdlərlə işləməyə sərf etmələri nəzərdə tutulur. Mövcud olan tədqiqatlar rəsmi qurumlar tərəfindən OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development — İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına üzv olan dövlətlərdir), HSE (Higher School of Economics — Rusiya Federasiyasının tanınmış elmi-tədqiqat və ali təhsil təşkilatıdır), All-Russian survey “Mən Müəlliməm” (Я Учитель) tərəfindən

aparılır və onlar müəllimlərin sənədləşmə işlərinin çoxluğu, iş yükü və bu yükün tədrisə mənfi təsiri barədə geniş məlumat verir

- OECD-nin TALIS 2018 sorğusu göstərmişdir ki, rusiyalı müəllimlər sənədləşmə ilə hallanmağa təxminən 3.4–4.1 saat sərf edirlər, bu, OECD ölkələrindəki 2.7 saatla müqayisədə daha yüksəkdir [14].
- “I am Teacher” (“Я учитель”) pan-Rusiya müayinəsi göstərib ki, müəllimlərin sənədləşmə yükü, bürokratik tələblər və sənədlərin çoxluğu onların professional fəaliyyəti üçün ciddi problem yaradır [20].

Süni intellektə əsaslanan intellektual sistemlər həm müəllimlərin, həm də təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin işini optimallaşdırmaq üçün mühüm vasitədir. Bu alətlər yalnız rutin və bürokratik tapşırıqları avtomatlaşdırmaqla kifayətlənməyərək, tələbələrin göstəriciləri, davamiyyəti və davranışlarına dair böyük həcmdə məlumatları təhlil edərək, tədris prosesinin daha səmərəli təşkili üçün qərarvermə prosesinə dəstək göstərir.

HMH şirkəti (Houghton Mifflin Harcourt) əsasən kurikulum, oxu və riyaziyyat proqramları, rəqəmsal vasitələr və pedaqoji resurslar (məsələn, *Into Math*, *Into Reading*) üzərində işləyir və bu sahələrdə "təsir tədqiqatları" təqdim. HMH araşdırmasına əsasən, müəllimlər süni intellektin fəaliyyətlərinə ən çox aşağıdakı sahələrdə faydalı olduğunu qeyd ediblər:

- ✓ Sənədləşmə və hesabatların hazırlanması (51%).
- ✓ Dərs planlarının tərtibi (48%).
- ✓ Mətnlərin yazılması və redaktəsi (41%) [11].

Şagirdlərin işinin qiymətləndirilməsi və davranışa nəzarət

Ev tapşırıqları, testlər və laboratoriya işlərinin yoxlanması müəllimlərin ən çox vaxt sərf etdikləri fəaliyyətlərdən biridir. Bu tapşırıqlar çox vaxt rutin və texniki xarakter daşıyır. Bu mövzunu ayrıca vurğulamaq məqsədəuyğundur, çünki İT sahəsi bu istiqamətdə geniş çeşidli həllər təklif edir. Hərçənd qiymətləndirmə prosesi tələbə ilə effektiv geribildirim baxımından vacibdir və onu tamamilə gündəlik olaraq təkrarlanan, xüsusi bir şey olmayan kimi qiymətləndirmək doğru olmazdı. Yazılı işlərin avtomatik qiymətləndirilməsi sistemləri tələbənin tapşırığı necə yerinə yetirdiyini təhlil edir, səhvləri müəyyən edir və onların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr verir. Süni intellektə əsaslanan bu cür sistemlər standartlaşdırılmış testlərdən tutmuş esselər kimi yaradıcı yazı nümunələrinə qədər geniş spektrdə qiymətləndirmə apara bilir. Məsələn, **AI Grader** adlı sistem on minlərlə standart testi qərəzsiz şəkildə qiymətləndirir və yazılı işlər üçün dəqiq nəticələr təqdim edir. Bu sistem insan ekspertlərinin qiymətləndirmələrini təhlil edərək qiymətləndirmə metodikasını öyrənir və daha sonra həmin prosesi təqlid edir. Tərtibatçıların sözlərinə görə, AI Grader ilə insan qiymətləndiricilərinin nəticələri arasındakı fərq cəmi 1%-dir [15].

“Antiplagiat” şirkəti məktəb esselərinin təhlili məqsədilə süni intellekt əsaslı proqram təminatı hazırlamışdır. Bu sistem mətnlərdə faktoloji və semantik səhvləri avtomatik olaraq aşkarlayır. Tərtibatçılar qeyd edirlər ki, proqram bəzi hallarda təcrübəli müəllimlərdən daha dəqiq nəticə verir. Bu texnologiyanın müəllimlərin dərs yükünü ən azı 20% azaltmaq potensialı var.

Süni intellekt əsaslı digər həllər sinif otaqlarında nizam-intizamın qorunması və imtahanların obyektiv şəkildə keçirilməsinə nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir. 2023-cü ildə süni intellekt texnologiyası 84 regionda Vahid Dövlət İmtahanına nəzarət prosesində tətbiq olunmuşdur. İmtahan otaqları davranışa nəzarət edən texnologiyalarla təchiz olunmuş kameralarla təmin edilmişdi. Bu sistemlər şagirdlərin şübhəli davranışlarını avtomatik şəkildə müəyyən edir və bu barədə müşahidəçilərə real vaxt rejimində məlumat ötürür [1].

Proktorinq sistemləri distant təhsil və imtahanların keçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu texnologiyalar təhsilin əlçatanlığını artıraraq, coğrafi maneələri aradan qaldırır. Məsələn, ucqar bölgələrdə yaşayan məktəblilər paytaxta səfər etmədən Moskva universitetlərinə qəbul imtahanlarında iştirak edə bilirlər. SLDDigital platformasının müəllifləri proktorinq texnologiyalarının üstünlüklərini ətraflı təhlil etmişlər [15].

Bu sahədə fəaliyyət göstərən “ProctorEdu” şirkəti onlayn imtahanlar üçün proktorinq sistemi hazırlamışdır. Sistem istifadəçinin şəxsiyyətini təsdiqləməklə yanaşı, imtahan zamanı real vaxt rejimində 14 müxtəlif davranış indikatorunu izləyir. Proktorinq sistemi müxtəlif rejimlərdə fəaliyyət göstərə bilər — tam avtomatlaşdırılmış rejimdən canlı nəzarət rejiminə qədər. ProctorEdu eyni zamanda bir sıra imtahan platformaları ilə inteqrasiya olunaraq distant qiymətləndirmə prosesinin obyektiv və şəffaf şəkildə təşkilinə imkan yaradır [12].

Süni intellekt əsaslı texnologiyalar tədris prosesinin effektivliyini artırmaq məqsədilə həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün geniş imkanlar yaradır. Generativ AI vasitəsilə müəllimlər qısa müddətdə dərslər planları, təqdimatlar, analoji tapşırıqlar və digər tədris materiallarını hazırlaya bilirlər. Bu alətlər, eyni zamanda, təhsil göstəricilərinin təhlili, kurikulumun fərdiləşdirilməsi və rutin tapşırıqların avtomatlaşdırılması üçün də istifadə olunur.

Tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş virtual köməkçilər isə öyrənmə prosesinin fərdi şəkildə təşkili üçün dəstək verir. Bu sistemlər təlim trayektoriyaları təklif edir, geribildirim təqdim edir və tapşırıqların həlli üzrə istiqamətlər göstərir. İnsan müəllimlərdən fərqli olaraq, AI əsaslı köməkçilər fasiləsiz – 24/7 rejimində fəaliyyət göstərir və çoxdilli ünsiyyət qurmaq imkanına malikdirlər. Bəzi rəqəmsal müəllimlər tələbələrlə səsli ünsiyyət quraraq real insanla ünsiyyəti imitasiya etməyə çalışır. Ən geniş yayılmış və əlçatan texnologiyalardan biri müxtəlif neyron şəbəkələrdir.

Bu sahədə nümunəvi alətlərdən biri *Khanmigo* sayılır. Bu AI əsaslı tədris köməkçisi dərslər planlarının, test və viktorina suallarının, imtahan biletlərinin və digər tədris məzmununun hazırlanmasını təmin edir. Həmçinin mətnlərin yazılması prosesində də dəstək göstərir və zəngin məlumat bazasına çıxış imkanları təklif edir [10].

Təhsilin əlçatanlığı və inklüzivliyi. Süni intellekt yalnız müəllimlərin iş yükünü azaltmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda global miqyasda təhsilin keyfiyyətini artırmaq və onun inklüzivliyini təmin etmək üçün geniş imkanlar yaradır. AI alətləri, xüsusilə müəllim çatışmazlığının müşahidə olunduğu regionlarda, tədris prosesinə mühüm dəstək verir. Məsələn, Cənubi Afrikada müəllim qıtlığı səbəbindən bir müəllim bir neçə fənni paralel olaraq tədris etməli olur. Bu kimi hallarda süni intellekt yüksək keyfiyyətli tədris materiallarının hazırlanması və uyğun dərslər planlarının tərtibində effektiv vasitə kimi çıxış edir. Nəticədə dünyanın ən ucqar bölgələrində belə uşaqlar keyfiyyətli təhsilə çıxış imkanı əldə edirlər [18].

AI texnologiyaları müxtəlif bacarıq səviyyələrinə və fərdi öyrənmə ehtiyaclarına malik tələbə qruplarının tələblərinə cavab verə bilər. Əvvəlki bölmələrdə təqdim olunan fərdiləşdirilmiş sistemlər və intellektual xidmətlər təhsil məzmununun hər bir şagirdin öyrənmə tərzinə uyğunlaşdırılmasını mümkün edir. Bundan əlavə, təbii dilin işlənməsi (NLP), kompüter görmə, artırılmış və virtual reallıq kimi texnologiyalar fiziki məhdudiyətləri olan şəxslər üçün təhsilin əlçatanlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır [18].

Emosiyaların tanınması və erkən müdaxilə imkanları. Emosiyaların tanınmasına əsaslanan süni intellekt sistemləri müəllimlərə şagirdlərin emosional vəziyyətini daha dəqiq dəyərləndirməyə kömək edir. Bu texnologiyalar, xüsusilə autizm spektr pozuntuları və ya emosional çətinlikləri olan şagirdlərlə işləyərkən empatiya əsaslı təlim mühiti yaratmaq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. AI əsaslı alqoritmlər şagirdlərin davranış və akademik

performansını təhlil edərək inkişaf geriliyi və ya potensial öyrənmə çətinliklərini erkən mərhələdə müəyyənləşdirmək imkanına malikdir. Bu isə təhsil müəssisələrinə vaxtında və hədəflənmiş dəstək tədbirləri görməyə şərait yaradır [8].

Təhsildə süni intellektin çatışmazlıqları və çağırışları. Bununla belə, süni intellektin təhsildə tətbiqi bir sıra problemlər və etik narahatlıqlar doğurur. Texnologiyanın insanın idrak, sosial və kommunikativ bacarıqları üzərindəki uzunmüddətli təsirləri hələ tam öyrənilməmişdir. AI sistemlərinin nəzarətsiz və məqsədsiz tətbiqi təhsil sisteminin insani və tənqidi düşüncəyə əsaslanan əsas prinsiplərindən uzaqlaşmasına səbəb ola bilər. Bundan əlavə, məlumatların məxfiliyi, öyrənmə prosesində bərabərlik və texnoloji asılılıq kimi məsələlər də təcili tədqiqat və normativ tənzimləmə tələb edir [18].

İnsan faktorunun zəifləməsi və texnologiyaya həddindən artıq etibar edilməsi. Təhsildə süni intellektin genişmiqyaslı tətbiqi bir sıra mənfi sosial və psixoloji təsirlərə səbəb ola bilər. Ən ciddi narahatlıqlardan biri insanlararası qarşılıqlı əlaqənin zəifləməsidir. Müəllimlə tələbə və tələbələrin bir-biri ilə birbaşa ünsiyyətinin azalması sosial bacarıqların, emosional intellektin və tənqidi düşüncə qabiliyyətlərinin inkişafını məhdudlaşdırır bilər. Halbuki bu keyfiyyətlər təhsilin təkcə akademik deyil, həm də şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş komponentlərində əsas rol oynayır.

Bundan əlavə, müəllimlə canlı ünsiyyətin olmaması tələbələr üçün fərdi rəy, mentorluq və psixoloji dəstək imkanlarını azaldır. Bu cür şəxsi yanaşma, xüsusilə öyrənmə çətinlikləri ilə üzləşən və ya emosional dəstəyə ehtiyacı olan tələbələr üçün əvəzsizdir. Müəllim yalnız bilik ötürücüsü deyil, həm də müşahidəçi, psixoloq və motivasiyaverici fiqur kimi fəaliyyət göstərir — bu isə hazırkı AI texnologiyaları ilə tam şəkildə əvəzolunmazdır.

Texnologiyaya həddindən artıq etibarın digər bir riski insanın öz idrak və problemləri həll etmə qabiliyyətlərinin zəifləməsidir. Süni intellekt funksiyaların həvalə olunması nəticəsində fərdlər düşünmə, təhlil etmə və qərar vermə vərdişlərini zamanla itirə bilərlər. YUNESKO-nun "*Təhsildə süni intellekt: Öyrənmə tempinin dəyişdirilməsi*" adlı hesabatında da bu məsələ xüsusi vurğulanır və balanslı yanaşmanın vacibliyi qeyd olunur [18].

AI və idrak qabiliyyətləri: Təsirlər və qeyri-müəyyənliklər. Süni intellektin uzunmüddətli perspektivdə insanın idrak qabiliyyətlərinə necə təsir göstərəcəyi hələ də müzakirə mövzudur. Bu sahədə aparılan tədqiqatların nəticələri bir-birindən fərqlənir və çox zaman bir-birinə ziddir. Məsələn, son dövrlərdə aparılan bir təcrübədə tədqiqatçılar ChatGPT-nin yaradıcı və tənqidi düşünmə bacarıqları üzərindəki təsirini öyrənmişlər. Təcrübə zamanı iki qrup tələbə araşdırılmış, yalnız bir qrup süni intellekt əsaslı chatbot-dan (ChatGPT) istifadə etmişdir. Təcrübənin nəticələrinə əsasən, chatbot-dan istifadə edən tələbələr daha yüksək yaradıcı və tənqidi düşünmə göstəriciləri nümayiş etdirmişdir [9].

Lakin eyni tədqiqatda qeyd olunub ki, ChatGPT və digər generativ AI modellərinin bu sahədəki rolu hələ məhduddur. Süni intellekt sosial-mədəni təcrübə, şəxsi yanaşma və emosional kontekstə əsaslanan insan yaradıcılığını yalnız qismən təqlid edə bilər. Bu səbəbdən, süni intellektin öyrənmə prosesinə və şagirdin idrak inkişafına göstərəcəyi təsir, əsasən tətbiq edilən pedaqoji strategiyalardan və müəllimin rolu ilə AI-nin necə uzlaşdırıldığından asılı olacaq.

Məlumat təhlükəsizliyi, məxfilik və qərəzlilik məsələləri. Təhsildə süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı əsas narahatlıqlardan biri şəxsi məlumatların təhlükəsizliyi və məxfiliyidir. AI sistemləri effektiv şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün geniş həcmdə verilənlərə — şagird və müəllimlərin adları, ünvanları, akademik göstəriciləri, davranış nümunələri, hətta biometrik məlumatlara belə — ehtiyac duyur. Bu isə fərdi məlumatların sızması və ya sui-istifadə riski yaradır. Bu səbəbdən, AI sistemlərinin yüksək səviyyəli kiber təhlükəsizlik

standartları ilə təmin olunması və məlumatların qorunması mexanizmlərinin şəffaf şəkildə tənzimlənməsi zəruridir.

Demokratiya və Texnologiya Mərkəzinin (CDT) hesabatına əsasən, tələbələrin 62%-i öz şəxsi məlumatlarının təhlükəsizliyindən narahat olduqlarını bildiriblər. Valideynlər arasında bu rəqəm daha da yüksəkdir — 72%-ə çatır [4]. Bu narahatlıq son illərdə artan kiberhücumların, xüsusən də təhsil sektorunu hədəf alan fidyə proqramı (ransomware) hücumlarının fonunda daha da aktuallaşıb.

Sophos kibertəhlükəsizlik şirkətinin məlumatına görə, 2022-ci ildə təhsil sektoru ransomware hücumlarına ən çox məruz qalan sahə olmuşdur. Ali təhsil müəssisələrinin 79%-i, orta məktəblərin isə 80%-i bu tip hücumların qurbanı olub. Bu, əsasən təhsil qurumlarının korporativ təşkilatlarla müqayisədə daha zəif məlumat qoruma sistemlərinə malik olmaları ilə izah olunur. Eyni zamanda, bəzi məktəblər və universitetlər hücumların yaratdığı fəaliyyətsizlik və təzyiq fonunda kibercinayətkarlara fidyə ödəməyi üstün tuturlar [16].

Bundan əlavə, AI sistemləri məlumatlara əsaslanan qərarlar verdiyinə görə, onların daxilində olan **algoritmik qərəzlilik (algorithmic bias)** riski də mövcuddur. Əgər təlim məlumatları sosial və ya mədəni qərəzlər daşıyarsa, AI sistemləri də həmin qərəzləri təkrar edə və ya gücləndirə bilər. Bu isə təhsildə ədalət və bərabərlik prinsiplərinə zidd ola bilər.

Etik və hüquqi məsələlər: Məlumatdan istifadənin sərhədləri. Süni intellekt sistemləri tərəfindən toplanan məlumatların etik istifadəsi də mübahisəli məsələdir. İstifadəçilərin razılığı olmadan bu məlumatların kommersiya məqsədilə və ya fərdi şəxslərə qarşı istifadə olunması yolverilməzdir. Məsələn, Rusiyada məktəb, universitet və kurslara qəbul zamanı tələbələr və ya onların valideynləri (18 yaşdan aşağı olduqda) şəxsi məlumatların emalına dair razılıq sənədi imzalayırlar. Formal olaraq bu məlumatlandırma olsa da, insanlar çox zaman məlumatların necə istifadə olunacağını və nə dərəcədə təhlükəsiz saxlanılacağını başa düşmürlər. Razılıq verməyən şəxslər isə, əksər hallarda, təhsil xidmətlərinə çıxış əldə edə bilmirlər. Bu isə faktiki olaraq onların hüquqlarının pozulması anlamına gəlir.

Məlumatların mənşəyi və müəllif hüquqları problem. Süni intellekt texnologiyalarının təlimində istifadə olunan məlumatların mənşəyi də ciddi müzakirə mövzudur. Hazırda geniş istifadə olunan generativ AI modelləri əsasən açıq internet mənbələrindən — o cümlədən media orqanlarının materiallarından məlumat toplayır. Bu isə bir sıra müəllif hüquqları pozuntularına səbəb olub. Bəzi Qərb media holdinqləri Microsoft və OpenAI şirkətlərini razılıq olmadan məzmunlarını istifadə etdiklərinə görə məhkəməyə veriblər. Nəşriyyatlar hesab edirlər ki, bu, onların intellektual mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. Eyni zamanda, The Wall Street Journal xəbər verir ki, bir neçə il ərzində generativ AI modellərinin yeni məlumatla təlimi üçün yetərli təlim məlumatı qalmaya bilər. Bu isə həm etik, həm də texniki problemlərin daha da aktuallaşacağına işarə edir.

Süni intellektin qərəzliliyi və sosial bərabərsizlik riski. Süni intellektin qərəzli olması ehtimalı onun öyrədildiyi məlumatların təbiəti ilə sıx bağlıdır. Əgər model qeyri-kafi, təhrif olunmuş və ya yanlış məlumatlar üzərində öyrədilirsə, bu zaman onun verdiyi nəticələr də müxtəlif sosial, mədəni və etnik prinsiplər üzrə ayrı-seçkiliyə səbəb ola bilər. Bəzən bu qərəzlər təsadüfi şəkildə ortaya çıxır — məsələn, tərtibatçılar ilkin mərhələdə zərərli niyyət güdmədikdə. Lakin dar çərçivədə, köhnəlmiş və ya qeyri-obyektiv məlumatların seçilərək modelə yüklənməsi nəticəsində süni şəkildə yaradılmış qərəzlər də formalaşa bilər.

Nəticə

Mədəni qərəzlilik və dezinformasiya riski: UNESCO-nun mövqeyi. UNESCO-nun son hesabatlarında qeyd olunur ki, ChatGPT və digər generativ süni intellekt modelləri əsasən Şimal

yarım küresinə məxsus ölkələrin sosial dəyərləri, dil mühiti və mədəni normalalarına əsaslanan məlumatlar əsasında hazırlanır. Bu isə Cənub yarım küresi ölkələrinin sosial, tarixi və mədəni kontekstlərinin AI modellərində yetərinə təmsil olunmamasına səbəb olur. Nəticədə, bu regionlardan olan istifadəçilər üçün AI sistemləri qeyri-obyektiv, bəzən isə mədəni baxımdan uyğun olmayan nəticələr təqdim edə bilər [18].

Xüsusilə təhsil sahəsində bu cür texnoloji qərəzlilik riskli nəticələr doğura bilər. Generativ süni intellekt modelləri — o cümlədən ChatGPT — bəzən faktları səhv təqdim edir, mövcud olmayan məlumatları “uydurur” (bu hadisə elmi ədəbiyyatda “hallucination” adlandırılır) və istifadəçiləri yanlış istiqamətə yönləndirə bilər. Bu isə təhsil prosesində dezinformasiyanın yayılması, yanlış biliklərin mənimsənilməsi və etibarsız təhsil məzmununun formalaşması riskini artırır.

Bu səbəbdən UNESCO, AI texnologiyalarının lokal mədəniyyətlərə uyğunlaşdırılmasının, şəffaflıq və hesabatlılıq mexanizmlərinin tətbiqinin, eləcə də müəllimlərin və tələbələrin bu texnologiyalardan düzgün istifadəsi üçün maarifləndirilməsinin vacibliyini vurğulayır.

Rəqəmsal bərabərsizlik: Texnologiyadan kənar qalan milyardlar

Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı təhsil sahəsində yeni imkanlar yaratsa da, dünya əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi hələ də bu imkanlardan kənar qalır. EDISON Alliance-ın 2023-cü il üzrə məlumatına əsasən, qlobal miqyasda təxminən 2,6 milyard insanın hələ də internetə çıxışı yoxdur. Bu isə rəqəmsal uçurumun hələ də ciddi sosial və iqtisadi maneələr yaratdığını göstərir. Halbuki XXI əsrdə internetə və texnologiyalara çıxış yalnız informasiya əldə etmə vasitəsi deyil, eyni zamanda təhsil, əmək bazarı və vətəndaş iştirakında tam hüquqlu iştirak üçün zəruri şərtlərdən biri hesab olunur [7].

AI və digər qabaqcıl texnologiyalar əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə geniş yayılmış, bu da həmin ölkələrin iqtisadi və təhsil sahəsindəki üstünlüklərini daha da möhkəmləndirmişdir. Əvvəlki bölmələrdə süni intellektin təhsilin əlçatanlığını artırma bələcəyi qeyd olunsada, bu imkanlardan yalnız texnologiyaya çıxışı olan əhali qrupları faydalana bilər. Rəqəmsal bərabərsizlik davam etdiyi müddətdə AI texnologiyalarının yaratdığı üstünlüklər yalnız müəyyən sosial və coğrafi təbəqələr arasında paylaşılacaq, bu isə mövcud təhsil fərqlərini daha da dərinləşdirə bilər.

Bu mənada, AI əsaslı texnoloji inkişafı paralel şəkildə rəqəmsal infrastruktura investisiya, maarifləndirmə və universal texnologiya çıxışı strategiyaları ilə müşayiət olunmalıdır.

Təhsildə AI-nin gələcəyi: Tarazlıq və hazırlıq. Təhsildə süni intellektin inteqrasiyası potensial faydalar və risklər arasında tarazlaşdırılmış yanaşma tələb edir. Bu texnologiyanın düzgün tətbiqi üçün yalnız texniki deyil, həm də etik, pedaqoji və sosial baxımdan hazırlıq vacibdir. Ümumdünya İqtisadi Forumu (WEF) tərəfindən yayımlanan *“Öyrənmənin gələcəyinin formalaşdırılması: Təhsil 4.0-da AI-nin rolu”* adlı hesabatda bu inteqrasiyanın əsas prinsipləri müəyyən olunmuşdur. Hesabat müəllimlərin təhsildə mərkəzi rolunun qorunub saxlanması və süni intellektin onların fəaliyyətini tamamlayıcı alət kimi tətbiq olunmasının vacibliyini xüsusilə vurğulayır [19].

Uşaqlar və yeniyetmələr texnologiyanın təsirlərinə qarşı daha həssas olduqları üçün AI savadlılığının, rəqəmsal tənqidi düşünmə bacarıqlarının və etik istifadə vərdişlərinin formalaşdırılması əsas strateji hədəflərdən biri olmalıdır. Bu bacarıqlar yalnız texnologiyanın istifadəsinə deyil, onun mahiyyətini anlamağa və mümkün riskləri ayırd etməyə də imkan yaradır.

AI sistemlərinin təhsildə effektiv və təhlükəsiz tətbiqi üçün dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı zəruridir. Bu əməkdaşlıq balanslaşdırılmış təsir qiymətləndirməsi, inklüziv texnologiya siyasətləri və müəllim hazırlığı proqramları ilə müşayiət olunmalıdır. Təhsildə AI yalnız

texnoloji yenilik deyil — həm də təhsil sistemlərinin gələcəyini formalaşdıran transformasiya vasitəsidir. Hesabat beş əsas şərti irəli sürür:

1. Tədris alətləri pedaqoqlar və sənaye liderləri ilə birgə hazırlanmalı, öyrənənlərin müxtəlif ehtiyaclarına cavab verməlidir;
2. Məlumatların qorunması ciddi məxfilik və təhlükəsizlik protokolları ilə təmin olunmalıdır;
3. İnnovativ maliyyələşdirmə modelləri AI alqoritmlərinin davamlı inkişafını və müstəqil qiymətləndirilməsini təmin etməlidir;
4. Tələbələr və müəllimlər AI-dən səmərəli və təhlükəsiz istifadə üçün xüsusi təlim keçməlidirlər;
5. Bərabərlik və inklüzivlik süni intellekt üzrə savadlılığın geniş yayılmasında əsas prinsip kimi nəzərə alınmalıdır.

Müasir mərhələdə süni intellektin tədris proqramlarına daxil edilməsi bir çox ölkədə planlaşdırılma və pilot tətbiq mərhələsindədir. Bu sahədə müəyyən göstəricilər təqdim olunsa da, onların faktiki təsiri və tətbiq səviyyəsi tez-tez şişirdilmiş və ya formal xarakter daşıyır. Məsələn, müxtəlif hesabat və nazirlik bəyanatlarında “universitetlərin 70%-də AI tədrisi” ifadəsi yer alsada, bu göstərici əsasən strateji niyyətlərə və rəsmi sənədlərə əsaslanan nominal göstəricidir. Bu rəqəmlər daha çox siyasi məqsəd, proqram sənədlərindəki prioritetlər və gələcək planları əks etdirir. Faktiki real tətbiq səviyyəsi isə hələ kifayət qədər sistemli və ölçülə bilən şəkildə həyata keçirilmir. Universitetlərdə AI üzrə tədris kurslarının real həcmi, keyfiyyəti, müəllim hazırlığı və tələbə iştirakı kimi indikatorlar bu göstəricilərlə tam uyğun gəlmir. Bu səbəbdən, süni intellektin təhsilə səmərəli inteqrasiyası üçün yalnız strategiyaların deyil, ölçülə bilən fəaliyyət planlarının, monitoring mexanizmlərinin və davamlı resurs dəstəyinin tətbiqi vacibdir.

UNESCO-nun məlumatlarına əsasən, təhsil sektoru süni intellektin sistemli və etik baxımdan düzgün inteqrasiyası üçün hələ tam hazır deyil. 2023-cü ildə təşkilat tərəfindən aparılan qlobal sorğular göstərir ki, təhsil müəssisələrinin cəmi 10%-nin generativ AI-dən istifadə ilə bağlı rəsmi strategiyası və ya normativ siyasəti mövcuddur [18]. Bu rəqəm, AI texnologiyalarının sürətli inkişafına baxmayaraq, təhsilin texnoloji transformasiyasına institusional səviyyədə kifayət qədər reaksiya verilmədiyini göstərir. Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədilə UNESCO 2023-cü ilin sentyabrında “Təhsil və Elmi Tədqiqatlarda Generativ Süni İntellektədən İstifadəyə dair Qlobal Təlimatlar” sənədini nəşr etmişdir. Təlimatda əsas tövsiyələrdən biri AI sistemlərindən istifadə üçün minimum yaş həddi kimi 13 yaşın müəyyən edilməsi, eləcə də dövlətlərin təhsildə AI-nin istifadəsi üçün hüquqi və normativ çərçivələr hazırlaması çağırışıdır.

Azərbaycanda təhsil sektoru süni intellektin tətbiqi baxımından hələ ilkin mərhələdədir. Bu sahə ölkənin digər iqtisadi prioritet sahələri ilə müqayisədə geridə qalır. Lakin sənaye və əmək bazarında AI alətlərinə olan ehtiyacın artması bu texnologiyanın təhsildə də daha geniş tətbiqini zəruri edir. Süni intellektin qlobal təhsil trendlərinə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsi vacib sayılır və dövlət səviyyəsində aşağıdakı tövsiyələr irəli sürülmüşdür:

- ✓ Dövlət dəstəyi ilə böyük texnoloji infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi;
- ✓ Yerli AI həllərinin inkişafı və yayılması;
- ✓ Müəllimlərin AI üzrə peşəkar inkişaf proqramlarına cəlb olunması;
- ✓ Təhsil proqramlarının və kurikulumların AI dövrünə uyğun yenilənməsi.
- ✓ Texnoloji transformasiya - STEAM yanaşması

Yaxın gələcəkdə təhsil sistemi süni intellekt texnologiyaları ilə sıx şəkildə inteqrasiya olunacaq. Bu transformasiya “həyat boyu təhsil” (lifelong learning) prinsipini reallaşdırmaqla fərdlərə

istənilən yaşda, fərdi maraqlar və ehtiyaclara uyğun şəkildə öyrənmək imkanı yaradacaq. Bu yanaşma şəxsləşdirilmiş, çevik və davamlı təhsil modelləri üçün əsas baza hesab olunur. Bununla belə, STEAM ekspertləri bildirirlər ki, bu ssenarilərin tam reallaşması yaxın onillikdə çətin görünür, çünki:

- ✓ Texnoloji infrastruktur hələ qeyri-bərabər inkişaf etmişdir;
- ✓ Müəssisə və dövlət siyasətləri hələ bu sürətli dəyişikliklərə hazır deyil;
- ✓ Müasir pedaqoji yanaşmaların AI ilə uyğunlaşdırılması üçün zaman və strateji hazırlıq tələb olunur.

MÜZAKİRƏ

Gələcəkdə məktəblərin funksiyası da dəyişə bilər. STEAM ekspertləri hesab edirlər ki, ənənəvi məktəblərin rolu tədricən zəifləyəcək, onların yerini daha rəqəmsal, çevik və fərdiləşdirilmiş öyrənmə mühitləri tutacaq. Bununla belə, bu keçid yalnız texnoloji innovasiya ilə deyil, paralel olaraq dövlət siyasəti, pedaqoji hazırlıq və etik prinsiplər əsasında mümkün olacaqdır.

Ədəbiyyat

1. ANO “Цифровая экономика”. (2023). *Искусственный интеллект в образовании: вызовы и перспективы*.
2. APA. (2024). *Azərbaycanda səhiyyə, təhsil, kənd təsərrüfatı sahələrində süni intellektin istifadəsi sınaqdan keçirilir*. <https://apa.az/ict/azerbaycanda-sehiyye-tehsil-kend-teserrufati-sahelerinde-suni-intellektin-istifadesi-sinaqdan-kecirilir-895565>
3. AzEdu.az. (n.d.). *Bütün universitetlərdə süni intellekt sahəsinə dair addım*. <https://azedu.az/universitetler/89916/bütün-universitetlerde-suni-intellekt-sahesine-4>
4. Center for Democracy & Technology (CDT). (2022). *Student and parent privacy concerns in the age of EdTech*. <https://cdt.org>
5. Choi, H., Kim, J., Joe, S., & Gwon, Y. (2021). *Evaluation of BERT and ALBERT Sentence Embedding Performance on Downstream NLP Tasks 1–6*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2101.10642>
6. Education Next. (n.d.). *The role of AI in Education 4.0: World Economic Report*. <https://www.educationnext.in/posts/the-role-of-ai-in-education-4-0-world-economic-report>
7. EDISON Alliance. (2023). *The Global Digital Inclusion Landscape*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/edison-alliance>
8. Holstein, K., McLaren, B. M., & Aleven, V. (2021). Designing for real-time affect and engagement detection in the classroom. *Educational Technology Research and Development*, 69, 1111–1135. <https://doi.org/10.1007/s11423-021-10010-0>
9. Kasneci, E., Sessler, K., Kühn, S., & Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
10. Khan Academy. (2023). *Introducing Khanmigo: AI-powered guide for teachers and students*. <https://www.khanacademy.org/khan-labs>
11. Opyleaks. (n.d.). *AI Grader*. <https://opyleaks.com/ai-grader>
12. ProctorEdu. (n.d.). *AI-powered proctoring system*. <https://proctoredu.com>
13. Report.az. (2024, oktyabrın 10). *Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanda universitetlərin 70 %-də süni intellekt tədris olunacaq*. <https://report.az/ikt/resad-nebiyev-azerbaycanda-universitetlerin-70-de-suni-intellekt-tedris-olunacaq/>
14. Safronova, M. (n.d.). *Russian teachers' workload: Comparison with OECD countries and necessity of restructuring*.

15. SLDDigital. (2023). *Прокторинг в онлайн-образовании: возможности и вызовы*. <https://slddigital.ru/proctoring2023>
16. Sophos. (2022). *The state of ransomware in education 2022*. <https://www.sophos.com/en-us>
17. STEM Тəhsil İnstitutu (SƏTƏM). (2024). *Təhsilin gələcəyi və AI texnologiyalarının tətbiqi üzrə ssenarilər*.
18. UNESCO. (2023). *AI and education: Guidance for policy-makers*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071>
19. World Economic Forum. (2023). *Shaping the future of learning: The role of AI in Education 4.0*. <https://www.weforum.org/reports/ai-in-education-2023>
20. Яновская, Г. А. (2024). Современное состояние и проблемы развития дополнительного образования. *Научно-педагогическое обозрение*, (1), 17–24.